

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Іван БОГАТИРЬОВ,

професор кафедри кримінально-виконавчого та кримінального права Навчально-наукового інституту права, правоохоронної діяльності та психології Пенітенціарної академії України, доктор юридичних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України
vanbogatyrov@gmail.com

Анотація У статті досліджуються особливості звільнення від кримінального покарання засуджених в умовах воєнного стану.

Ключові слова: кримінальне правопорушення, воєнний стан, звільнення від покарання, засуджені, персонал

Мета і очікуваний результат:

Проаналізувати правові підстави такого звільнення, історичний досвід різних держав, а також соціальні та правові наслідки подібних рішень. Особлива увага приділяється законодавству України та викликам, що постали перед правовою системою держави у зв'язку з повномасштабною війною р.ф. проти України.

Розглядаються переваги та ризики практики залучення засуджених осіб до оборони держави, а також необхідність дотримання принципів справедливості та гуманізму у кримінальному та кримінально-виконавчому праві. Виокремлено основні форми звільнення. Розкрито роль пенітенціарних закладів Міністерства юстиції України в реалізації права засудженого на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом. Визначає порядок скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації. Доведено, що звільнення від покарання війною є складним правовим і соціальним процесом, оскільки в ньому відображена необхідність держави адаптувати кримінально-виконавчу систему до надзвичайних умов, водночас зберігаючи баланс між інтересами громадської безпеки, справедливості та гуманності.

1. Кримінально-виконавчий кодекс України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/223/2015#Text> (дата звернення 27.03. 2026).

2. Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми кримінального законодавства та практики його застосування: монографія: перем. д-ра юрид наук, доц. М.І. Хавронюка; [наук .ред. д-р юрид наук, проф. О.О. Дударова]. Луганськ : ТОВ «Вертуальна реальність», 2011. 388с.

3. Закон України Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальної цілісності. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2024, № 30, ст.217. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-20#Text> (дата звернення 27.03. 2026).